

Les outils symboliques de l'Apprenti

Ferenc Sebök

Très Vénérable et mes FF° en vos Grades et qualités, ce midi je vais tenter d'expliquer la partie I du triptyque de la Loge France n°9, Orient de Budapest, GLSH.

Ma présentation ne sera pas exhaustive ce Midi. Je vais tâcher de présenter les outils de l'apprenti qui me semblent importants. Bien sûr, le temps de cette présentation étant limité, il est évident que mon travail représente un début de construction que les apprentis devront parachever, grâce à leurs questionnements, leur désir de faire des progrès en franc-maçonnerie, s'améliorer à divers niveaux, et aiguïser leur propre compréhension de ce qui les entoure.

Mon approche sera donc « symboliste », comme le fait de rompre le pain avec un Frère, pour partager, goûter, découvrir et aller de l'avant. Cette approche me permettra dans une seconde phase de décrire et d'expliquer la première partie du triptyque que votre Respectable loge possède, c'est-à-dire le Tableau de l'apprenti.

En regardant un Tableau de Loge du premier degré, nous pouvons apercevoir divers outils fixes ou mobiles. Des outils se retrouvent dans le Tableau de Loge, mais aussi en Loge, par exemple la matérialisation symbolique du Soleil, de la Lune, des trois Colonettes (Sagesse – Force – Beauté), l'Autel où l'on découvre le Volume de la Loi Sacré (Bible) sur lequel se trouve un compas posé sur l'équerre.

Il y a aussi d'autres éléments dans le décorum : la pierre brute, la pierre cubique à pointe, le Lac d'Amour, les chandeliers, les bougies, les tentures, l'utilisation des couleurs symboliques, le maillet de chacun des trois acteurs dirigeant la Loge (Vénérable Maître et les deux Surveillants), un quatrième maillet souvent déposé près de la pierre brute avec un ciseau, une voûte étoilée enveloppant la Loge, etc.

Le tableau de Loge, lui, représentant le Temple de Salomon, entouré des trois Colonettes prend une place centrale dans la Loge et représente à lui seul la source d'inspiration et d'étude des francs-maçons. La Loge, parfois appelée « Temple » par certains maçons, est donc une source de réflexion et de recherche pour les maçons.

Ce Temple est disposé d'une manière particulière :

Au-dehors se trouve le parvis et dans le Temple, sont assis les Frères sur deux colonnes (Septentrion et Sud). Les Frères assis peuvent contempler le Tableau de Loge découvert lorsque les travaux sont ouverts. Une Porte souvent imposante est fermée à l'Occident et gardée par un Frère (Frère Couvreur), une épée à la main.

A l'Orient se trouve la stalle du Très Vénérable, assis dans la Chaire de Salomon), entouré du Frère Secrétaire et du Frère Orateur. Grâce aux trois Frères qui dirigent la Loge et de ces deux Frères, le Chiffre cinq est atteint, ce qui signifie que Cinq « éclairent la Loge ». Cependant, il faut au moins sept Frères pour que la Loge soit « Juste et Parfaite » soit, ce qui rend possible l'Ouverture de la Loge.

Permettez-moi maintenant de présenter quelques outils importants pour l'apprenti.

LE MAILLET DE L'APPRENTI FRANC-MAÇON

Héritage de bâtisseurs et des tailleurs de pierre, le maillet ou marteau commun est utilisé pour briser les coins des pierres brutes afin de les adapter à l'usage des constructeurs. Il représente la force de la conscience, la volonté dans le travail. Il rappelle à l'apprenti franc-maçon le besoin constant de se débarrasser des superficialités et des vices de la vie... Faire des progrès en Franc-maçonnerie.

Les Francs-maçons sont des bâtisseurs moraux dont le but est une construction spirituelle. C'est grâce à l'usage actif du maillet que le franc-maçon continue à apporter des changements positifs en lui-même.

Le cœur et l'esprit peuvent concevoir, mais cela est vain si la main n'est pas prompte à exécuter. Le maillet (marteau à deux têtes) est également le symbole de l'autorité dont dispose le Vénérable Maître de la loge, ainsi que les surveillants.

LA RÈGLE À 24 DIVISIONS DE L'APPRENTI FRANC-MAÇON

Les bâtisseurs l'utilisaient pour mesurer et étaler leur travail, la règle à 24 divisions, ou jauge à 24 pouces, représente les 24 heures de journée. Tous, nous connaissons l'expression: "faire les trois 8".

Le temps des maçons était partagé en trois périodes:

- huit heures de travail
- huit heures pour servir Dieu ou les autres hommes
- huit heures de repos

Cela rappelle à l'apprenti franc-maçon qu'il est mortel, car son temps se divise en années, en mois, en jours, en heures et donc pas à l'infini qui appartient à Dieu.

Le but ultime dans notre vie est donc de vaincre nos passions et faire des progrès en FM° ; donc, devenir meilleurs.

LE CISEAU DE L'APPRENTI FRANC-MAÇON

Le ciseau est aussi un des outils du travail du grade d'apprenti.

Le ciseau est plus dur que la pierre pour équarrir la pierre brute. Le ciseau symbolise aussi l'éducation apprentissage visant à accéder peu à peu à la Connaissance, ce que les Kabbalistes appellent « Daat » dans l'arbre Séphirothique.

Il permet au maçon davantage de précision et d'enlever les morceaux les imperfections pour évoluer vers une pierre cubique qui, à l'aide du levier, plus tard, pourra s'insérer dans la construction de l'édifice.

Le ciseau complète le maillet en renforçant son symbolisme. Il montre de manière claire que toute force est vaine, si elle n'est pas utilisée avec discernement.

Qu'est l'édifice ? Pour le maçon irrégulier, il s'agit de l'homme et gloire faite à l'homme. Pour le maçon régulier, il s'agit de construire l'édifice à la gloire du Divin, dans la mesure, où, créés à l'image de Dieu, nous tentons de nous améliorer.

Cette amélioration personnelle serait limitée au maçon s'il n'y avait pas une volonté de faire rayonner cette recherche de perfectionnement de soi ; en effet, le maçon doit donner l'exemple et faire rayonner son perfectionnement à l'extérieur de la Loge. Comment ? Par ses actions, son exemple, sa recherche de la Vérité, sa tolérance, sa spiritualité. Où cela ? Dans sa famille, autour de lui tout simplement !

Mais quelles sont les conditions pour faire rayonner ?

Être probe, libre, de Bonnes Mœurs, d'une part ; d'autre part, suivre la voie du triangle sacré :

Foi, Espérance, Charité.

Ces 3 valeurs spiritualistes, théologiques, impliquent également le fait de devoir équarrir sa pierre (démarche personnelle) et plus tard, insérer la pierre cubique dans l'édifice qu'ensemble nous construisons (démarche collective).

Ainsi, la Loge est une dynamique spirituelle, où chaque maçon doit pouvoir compter sur son Frère et où tous les maçons de la Loge travaillent sous le maillet du VM° qui est un Maître comme un autre, mais qui a été élu pour faire travailler la Loge, à la gloire du GADLU, de Midi à Minuit. Dans cette symbolique nous pouvons penser à l'énergie du Soleil dès le lever du jour jusqu'au coucher, où la Lune va prendre le relais. Ne dit-on pas dans le rituel que le VM° se tient à l'Orient pour ouvrir les travaux à la carrière du jour ?

Dès le coucher du Soleil (symboliquement Minuit), le Très VM° ferme les travaux et les Frères qui la Loge sous la Loi du Silence. La Loi du Silence qui veut entre autres dire qu'il ne faut pas révéler ce que le maçon a entendu, dit, touché (ressenti).

On dit que le ciseau symbolise l'éducation.

Le ciseau aide à donner une forme et une régularité à la pierre, de même que l'éducation donne une forme et une régularité au caractère en cultivant les idées et en polissant les pensées grossières.

Il montre également les avantages de la persévérance et de la discipline. Dans le travail qu'il effectue sur lui-même, le franc-maçon s'efforce de se perfectionner et de mettre en lumière sa beauté latente.

La métaphore de la pierre brute qui devient la pierre taillée prend alors tout son sens.

Vous l'aurez compris, les outils symboliques de l'apprenti franc-maçon ont pour but de l'aider à travailler sur lui-même. Il doit chercher en lui sa propre valeur en se débarrassant de ses imperfections. La métaphore de la pierre taillée est parfaitement adaptée à ce travail sur soi.

Il est important de connaître les outils mis à disposition de l'apprenti pour réaliser ce travail sur soi. C'est le but ultime de la franc-maçonnerie de tradition. Comprendre leur dimension symbolique et les références auxquelles elle renvoie.

Finalement, que veut dire « Pratiquer le symbolisme » ?

C'est regarder ce qui existe comme un grand tableau (un tableau de Loge par exemple), c'est aussi « penser la pensée », c'est-à-dire, derrière une première signification, en trouver d'autres, car les voies sont multiples et la compréhension est multiple... Grâce à nos capacités cognitives, nous faisons de la métalinguistique. Au-delà de l'approche exégétique, nous devons partager notre compréhension pour l'enrichissement collectif, de la Loge. C'est donc aussi trouver un terreau commun, visant une compréhension commune, même si nous pensons différemment (acceptation de la différence, qui implique la tolérance). Universellement.

Ainsi notre bouche, nos organes de la phonation, reliés à notre esprit nous permettent d'expliquer, de définir, de préciser, de résumer, de comprendre et d'arriver à une appropriation des éléments symboliques sur le plan spirituel.

Dans cet exercice par exemple, le rôle et la connaissance des Surveillants sont primordiaux.

Mais détenir de vastes connaissances ne suffisent pas pour enrichir la connaissance de l'autre ; en effet, il faut encore une qualité, un art supplémentaire, qui est la démarche pédagogique, pour rendre accessible, intelligible ce que l'on veut transmettre et aider à faire avancer les Apprentis et les Compagnons.

La transmission est essentielle en maçonnerie et ne vaut que s'il y a une bonne pédagogie, car le symbolisme est difficile à maîtriser. En effet, le « symbole » est un ensemble réunissant plusieurs éléments, afin que sa globalité représente davantage que la somme des parties.

Nous apprenons chaque jour à utiliser nos outils symboliques au mieux, afin de mettre de l'ordre dans nos idées, dans nos esprits d'éternels apprentis.

Le nouvel initié apprend que le Maître de la loge, c'est le Très Vénérable siégeant à l'Orient, que son insigne est l'Équerre (Rectitude, la Recherche de l'Égalité...conjuguant la forme du niveau et de la perpendiculaire), que l'outil du Premier Surveillant est le NIVEAU et que le Second Surveillant est porteur d'une PERPENDICULAIRE.

Sur l'autel, il verra avec l'ÉQUERRE, le COMPAS, le MAILLET du Très VM°, une ÉPÉE FLAMBOYANTE, un FLAMBEAU A TROIS BRANCHES et la BIBLE ouverte au PROLOGUE de JEAN, que la Bible s'appelle le VOLUME DE LA LOI SACRÉE.

Une remarque concernant le COMPAS : « *une de ses branches étant fixée, elle forme un point central autour duquel l'autre branche peut, en variant son écartement, décrire des cercles sans nombre, symboles de nos Loges et de la Maçonnerie de l'étendue peut-être infinie* ». Le Compas symbolise aussi l'exactitude et la droiture de nos mœurs. Oswald Wirth dit ceci :

« *le COMPAS symbolise la mesure dans la recherche de la vérité* ».

Le MAILLET pour sa part, doit être considéré comme le symbole de l'intelligence qui agit et persévère, qui dirige la pensée et anime la méditation de celui qui, dans le silence de sa conscience, cherche la vérité.

L'ÉPÉE FLAMBOYANTE est d'essence biblique (les gardiens angéliques de l'Eden).

Au niveau maçonnique, une des interprétations est de dire que l'épée flamboyante « *figure les combats que le Maçon doit soutenir pour faire triompher la vertu* », pour « *chasser de nos Temples, l'hypocrisie et le crime* ».

Le FLAMBEAU A TROIS BRANCHES, quant à lui, symbolise les trois piliers du Temple, les trois éléments fondamentaux du travail maçonnique : « *Force, Sagesse, Beauté* ».

Pour comprendre ce qui unit NIVEAU et PERPENDICULAIRE, il est nécessaire de revenir aux sources de la Tradition des bâtisseurs. En ancienne Égypte, le peson des deux outils était constitué d'une pierre ayant la forme de l'hiéroglyphe du cœur.

Dans la scène célèbre de la pesée de l'âme représentée dans les « *vignettes* » du Livre des Morts, on voit ce cœur de pierre posé sur l'un des plateaux de la balance du jugement. Sur l'autre plateau, la plume de Maât, symbole de la RÈGLE. Pour que le défunt soit déclaré « *juste de voix* », le cœur doit être aussi léger que la plume de la RÈGLE.

En parlant de Maât, vous aurez compris que le Tableau que je vais expliquer, fait partie de l'Arbre Séphirotique présente sur le triptyque.

Le peson du NIVEAU et de la PERPENDICULAIRE mesure la « *justesse de cœur et de voix* » des Frères et leur capacité à traduire dans leur travail le plan d'œuvre afin que l'édifice soit correctement construit.

L'un des noms du Temple est précisément « *la place du cœur* », et que pourrait accomplir un Franc-Maçon sans l'intelligence du cœur ?

Le nom égyptien du ciseau est « *amour* », car il est ce qui relie l'esprit à la matière pour faire jaillir la vie. Son aspect tranchant évoque la Lune, puissance réfléchissante et déclenchante par excellence. Par le ciseau il devient possible de passer de la puissance à l'acte, de la potentialité à la manifestation, de faire apparaître la forme juste où la lumière rayonne.

La symbolique du CISEAU met l'accent sur l'aspect important du travail fraternel. L'amour fraternel est le canal par lequel l'énergie créatrice s'exprime et s'inscrit dans la pierre pour en faire jaillir la lumière et donner la vie.

Le travail du sculpteur est de faire « *chanter la pierre* ». D'ailleurs en Égypte ancienne les artisans, les tailleurs de pierre, les bâtisseurs, ne se nommaient-ils pas « *ceux qui donnent la vie ?* »

Le CISEAU représente la pensée arrêtée, les résolutions prises, et le MAILLET la volonté qui les met à exécution.

En fait tout est outil pour l'Apprenti, car son SILENCE, les nombres TROIS et SEPT, les COLONNES J et B, les TROIS GRANDES LUMIÈRES, le TABLEAU DE LOGE, la

CORDE A NŒUDS, les TROIS FENÊTRES et tout ce qui se trouve à portée de son regard, de ses sens.

L'Apprenti découvrira bien des éléments sur le Tableau de Loge qu'il devra étudier et comprendre, notamment :

Les Fenêtres

Le soleil et la Lune

Le Lac d'amour ou corde à nœuds

L'épée du couvreur

La pierre brute

La planche à tracer

Les 7 étoiles

Le chiffre 3

Le pavé mosaïque

Les 3 colonnettes S-F-B

Les Colonnes J et B du Temple

Les bougies

Etc.

Le chemin est long pour tout apprenti afin qu'il découvre la voie du symbolisme, la signification multiple des outils, ainsi que ses perceptions personnelles.

Tout apprenti devra essayer de s'approprier les qualités que leur offre la voie du symbolisme, pour faire des progrès à divers niveaux touchant l'intellect, le spirituel, mais aussi la redécouverte de soi, permettant peut-être de commencer à voir les choses différemment.

Ainsi la Franc-maçonnerie est une des voies possibles du développement perceptuel, de ce qui nous entoure, mais aussi ce que nous sommes. La franc-maçonnerie propose donc une voie de recherche individuelle, mais aussi collective.

Je sais que la RL° France, n° 9 travaille au rite français. En plus de la présentation de la première partie du triptyque de la Loge, il m'a paru intéressant de présenter un Tableau de Loge au premier degré du Rite écossais ancien et accepté. Enfin, je vous présenterai également une caricature « Mais sept la rendent juste et parfaite ».

Triptyque « Alpha & Omega » de la Respectable Loge France, n°9, Orient de Budapest (HU).

Nous pouvons apercevoir la représentation du Sefirot sur le Tableau au degré d'apprenti, avec au centre, le Yod cerclé par le temps infini qui ne s'arrête pas. La représentation de Daât se trouve à cet endroit. Ce triptyque contient les trois degrés d'une Loge Symbolique : Apprenti – Compagnon – Maître. Les Chiffres symboliques font référence à l'âge des Frères.

En Franc-maçonnerie, tout est symbole et les symboles ont des facettes d'interprétation et de compréhension infinies.

Tableau d'apprenti au rite écossais ancien et accepté Respectable, 2010.

Une Loge « Juste et Parfaite », caricature, 2022.